

কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতি ও বামফ্রন্ট সরকার

শতাব্দ চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকাল বিগত কয়েকমাস পূর্বেই তেইশ বছর অতিক্রম করেছে। এই সময়কালের মধ্যে কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে সংগঠিত হয়েছে ব্যাপক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন। ১৯৭৭ সালের জুন মাসে যখন এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার শপথ গ্রহণ করে, তখন কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বাধীন জনতা পার্টির সরকার। কিন্তু এই সময়কালে দশজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্গত সাতটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে যেমন তেরো দিনের পঞ্চমেয়াদী বি জে পি সরকার ছিল, তেমনই ছিল একটানা সর্বাপেক্ষা দশ বছরের মেয়াদী কংগ্রেস সরকার। দেশের অন্যান্য রাজগুলির চিত্র আরও করুণ। যেমন মহারাষ্ট্রে এই সময়কালে তেরোজন মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশে নয়বার, উত্তর প্রদেশে চোদ্দবার মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন ঘটেছে। উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে পাঁচটি দল বা গোষ্ঠী ক্ষমতায় এসেছে। এই সময়কালে পরপর তিনটি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার কোনও দৃষ্টান্ত এই রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র নেই। বামফ্রন্ট শাসিত তিনটি রাজ্য ব্যতীত অন্যত্র পরপর দুটি নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ঘটনাও বিরল। অর্থাৎ রাজনৈতিক অস্থিরতার জাতীয় সমুদ্রে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এক নজিরবিহীন স্থায়িত্বের দ্বীপ। স্থায়িত্বের প্রক্ষেত্রিণী বামফ্রন্ট সরকার এবং কেরালার বাম-গণতান্ত্রিক সরকারও পিছিয়ে নেই। ১৯৮৮ সালে কার্যচূপি ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বামফ্রন্টকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্যথায় ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারও এই নজিরের অংশীদার হতো।

আন্তর্জাতিক সংসদীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় বর্তমানে রাজনৈতিক সুস্থিত এক বিরল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাপানে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির সরকার এবং মেক্সিকোতে ইনস্টিটিউশনাল রিভলিউশনারি পার্টি (পি আর আই)-র শাসনকাল ব্যতীত আর কোনোও রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠের এই সুদীর্ঘ শাসনকালের রেকর্ড নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স বা ইতালি সর্বত্রই এই সময়কালে একাধিকবার শাসকদল বা সরকার প্রধানের পরিবর্তন ঘটেছে। এদের মধ্যে ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাব্লিকান পার্টি এবং জার্মানির ক্রীস্টান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নের একটানা শাসনকালের মেয়াদ ছিল যথাক্রমে পনেরো বছর, বারো বছর এবং পনেরো বছর।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতার এই প্রেক্ষাপটে তিনটি বামশাসিত রাজ্যে এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সুস্থিতির প্রশ্নে বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকা ও কার্যকলাপ বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এই আলোচনা অনেক ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা এখন আন্তর্জাতিক আঙ্গিনাতেও প্রসারিত। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই স্থায়িত্বে নতুন মাত্রা সংযোজিত করেছে। প্রথমত, তিনটি রাজ্যেই বামফ্রন্টের নেতৃত্বে রয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)। ১৯৮৯ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতন ও দুই জার্মানির মিলন, ১৯৯১ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি এবং পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলি থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিদায় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শ্রেণী শক্তিসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত করে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তৃতীয় দুনিয়ার সাপোর্ট বেস বিনষ্ট হয়। বিশ্বের সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে সৃষ্টি হয় বিশাল প্রতিবন্ধকতা। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যেও এই ঘটনা চরম অস্থিরতার জন্ম দেয়। পরিণতিতে কোথাও গোথাও মার্কসবাদ সেনিনবাদের বিশ্ববী মতাদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের সূত্রগুলিকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, শ্রেণী-সংগ্রাম, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে। এই রকম পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচন নয়, লোকসভা নির্বাচন, পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে কমিউনিস্টদের জয়ী হওয়ার ঘটনা স্বাভাবিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। দ্বিতীয়ত, নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই ভারতীয় অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রেই বিশ্বায়ন, বেসরকারীকরণ আর উদারীকরণের ভারতীয় সংস্করণ নয়া অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি চালু হয়। সারা দেশেই এর বিপুল প্রভাব পড়ে। এই রাজ্যও তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। কারণ পশ্চিমবঙ্গ একটা অঙ্গরাজ্য। আর ভারতবর্ষে রয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার শাসন। এদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস বা বি জে পি পালাক্রমে বিগত একদশকের বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। সীমাবদ্ধ আর্থিক রাজনৈতিক সাংবিধানিক ক্ষমতা নিয়ে জনগণের উন্নয়নের বিকল্প কর্মসূচীকে সামনে রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে। এবং তার মধ্য দিয়েই জনগণের আস্থা অর্জন করেছে বামফ্রন্ট সরকার। এই আস্থা ক্রমবর্ধমান কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও শিল্পনীতিকে বামফ্রন্ট সরকার কীভাবে মোকাবিলা করবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই উভয় প্রশ্নেই বামফ্রন্ট সরকারের স্থায়িত্বে তাই নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে—যাকে কেউ অস্বীকার করতে পারছে না।

ঐতিহাসিক বস্তববাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী অর্থনীতিই হলো প্রধান ভিত্তি এবং তার উপরিকাঠামো হলো রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি। এটা ঠিক যে বামফ্রন্ট সরকার একটি অঙ্গরাজ্যের সরকার পরিচালনায় রয়েছে এবং তার কর্মসূচী ভারতীয় সংবিধানের চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিপূর্ণ করায়ও হলে, বিকল্প কর্মসূচীর চরিত্র সম্পূর্ণ মৌলিক হতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া জমিদার শাসনব্যবস্থার অধীনে থেকে কোনো মৌলিক বিকল্প বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। তথাপি এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্য থেকেও জনগণের জন্য কিছু কাজ করা সম্ভব। বুর্জোয়া জমিদার শাসন-ব্যবস্থার মধ্যেও এক ধরনের বিকল্প সমুপস্থিত করা যায় এবং বিগত তেইশ বছর যাবৎ বামফ্রন্ট সরকার তা করতে পেরেছে বলেই রাজনৈতিক সুস্থিতির প্রশ্নে এই নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত নির্মিত হয়েছে। এই বিকল্প, কেন্দ্রীয় নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে নয়, এই নীতির আক্রমণ থেকে জনগণকে যথা সম্ভব রক্ষা করা ও তাকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি, জনগণ তথা রাজ্যের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে

নিজস্ব অধিকার নির্দিষ্ট করাই হলো এই বিকল্পের প্রকৃত মর্মবস্তু। এক্ষেত্রে এই বিকল্প তিনটি দিক থেকে আশ্রয় হতে পারে। প্রথমত, এই অর্থনৈতিক বিকল্প ও রাজনৈতিক সুস্থিতিকে 'স্ববিরতা' আখ্যা দিয়ে পরিবর্তনের আওতা দেয়া তোলা। এ এক অরাজনৈতিক প্রোগ্রাম। কারণ বহুজগতের নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন সর্বসময়েই উন্নত থেকে উন্নততর পন্যায় সংগঠিত হয়। পশ্চাদগামিতা কখনই পরিবর্তনের বিকল্প হতে পারে না। এই কারণেই বামফ্রন্টের বিকল্প কখনই তৃণমূল কংগ্রেস, বি জে পি, কংগ্রেস হতে পারে না। বামফ্রন্ট-এর বিকল্প হলো আরও উন্নত বামফ্রন্ট। উন্নত কর্মসূচী রূপায়ণকারী বামফ্রন্ট। এই কারণেই ১৯৭৭ সালে ছয়টি দলকে নিয়ে বামফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে দশটি দলের বামফ্রন্ট গড়ে উঠেছে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর সাথে পঞ্চম বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর পরিমাণগত পার্থক্যও বিশাল। ষষ্ঠ বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রেও এই ধারা অবশ্যই অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপর্যয় ও তেইশ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের একটানা শাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি এক ধরনের মোহসৃষ্টি হতে পারে। 'বিপ্লব এখন আর এজেন্ডা নয় সংসদীয় রাজনীতিই এখন নির্ধারণক শক্তি'—এই রকম ভাবনা যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার একটি প্রচ্ছন্ন চিন্তা অনেক সময়েই কাজ করে। যদিও সি পি আই (এম)-র সমায়োগযোগী কর্মসূচীতে বলা হয়েছে একটি রাজ্য সরকার জনগণের স্বার্থে ভূমিকা পালন করতে পারলেও মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তাতে কমছে না। তৃতীয়ত, বামফ্রন্ট সরকারকে অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলির সাথে একাকার করে দেখার প্রবণতা রয়েছে। এদের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানত বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতি। যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমগ্র পরিস্থিতিকে বিচার করার প্রবণতাই এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়।

পূর্বোক্ত তিনটি ধারণার সাধারণ বিষয় হলো কেউই বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্যকে নস্যাৎ করতে পারছে না। কিন্তু যে প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে কাজ করতে হচ্ছে—সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবই এই ধরনের ধারণার জন্ম দিচ্ছে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রের অঙ্গ রাজ্যের সরকার পরিচালনা করাই এক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা। এর সাথে আরও নানান ধরনের প্রতিবন্ধকতা তো রয়েছেই। তাছাড়া বামফ্রন্ট সরকারের আত্মপ্রকাশের পিছনে এবং তার স্থায়িত্বের প্রশ্নে যে বিশাল জনসংগ্রাম রয়েছে তাকে এই ধারণার প্রবক্তারা অস্বীকার করতে চায়।

দুই

বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্যে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটি সরকার পরিচালনার নানান সমস্যা থাকে। কারণ উভয়ের শ্রেণীগত অবস্থান ভিন্ন মেসেজে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা সামাজিক স্তরে একটি রাজ্য সরকার যতখানি স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, অর্থনৈতিক বা শিল্পগত ক্ষেত্রে সর্বসময় তা সম্ভব নয়। কারণ শেলোক্ত ক্ষেত্রে দৃষ্টিতে কেন্দ্রের হাতেই কার্যত সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত রয়েছে। এজন্য গণতন্ত্র প্রসার বা শমনিরূপেস্তার প্রশ্নে কেন্দ্রের সরকারের সাথে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য সব সময়েই স্পষ্ট থাকে। একইভাবে কেন্দ্রের বি জে পি-জোট পরিচালিত সরকার যখন শিক্ষা বা সংস্কৃতির গৈরিকীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করে, তার সোচ্চার প্রতিবাদের নেতৃত্ব এই রাজ্য থেকেই সংগঠিত হয়। রাজ্যের অধিকারে যেকোনো ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলি সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু আর্থিক নীতি ও শিল্পায়নের প্রশ্নে

প্রায় সমগ্র ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কেন্দ্রীভূত থাকায় এক্ষেত্রে ভিন্ন বৌদ্ধিক গ্রহণ কবতে হয়েছে।

আর্থিক নীতি ও শিল্পায়নের শ্রেণে বামফ্রন্ট সরকারের সামনে ত্রিমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যগুলির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসনে গৃহীত গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের প্রায় অনুকরণে ভারতীয় সংবিধান তৈরি হয়েছে। অথচ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দল ব্যাপক প্রতিবাদ করেছিল। জওহরলাল নেহরু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেছেন "এ আইন ইংরেজ সরকার ও দেশীয় রাজন্যবর্গের ভূস্বামী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের মাধ্যমকার গাঁটছড়া আরও শক্ত করে বেঁধে দিল.....নাড়িয়ে দিল বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে....."। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের সংবিধানের একটি রূপরেখা তুলে ধরা হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় "কংগ্রেসের মতে সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং তাতে থাকবে অঙ্গ রাজ্যগুলির জন্য সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা। আর অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে অঙ্গ রাজ্যগুলির হাতে" কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস দল তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। যে সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হলো তাকে প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ আইভর জেনিংস "প্রচণ্ড কেন্দ্রীয় প্রবণতা বিশিষ্ট এক যুক্তরাষ্ট্র" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যাই হোক যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অঙ্গীকার করেছিল, সেই পদাঙ্কই অনুসরণ করে কংগ্রেস সরকার। এই কারণেই চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী মথুদে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানে রাজ্য সরকারগুলিকে পঞ্চায়তের স্তরে নামিয়ে আনা হয়েছে। সংবিধান প্রদত্ত এই বঞ্চনার শিকার অন্যান্য রাজ্যের সাথে এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারকেও হতে হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই রাজ্যের প্রতি স্বাধীনতার পর থেকেই ধারাবাহিক বঞ্চনা শুরু হয়েছে। দেশ বিভাগের ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পশ্চিমবাংলা ও পাজ্রাব। প্রায় এককোটি মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্ত হয়ে এই রাজ্যে চলে আসে। প্রায় একই চিত্র পাজ্রাবের ক্ষেত্রেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাজ্রাবের উদ্বাস্ত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকার যে দরাজ হস্তে সাহায্য করে তা থেকে এই রাজ্যকে বঞ্চিত করা হয়। তাছাড়া দেশ বিভাগের পর চটকলগুলি এই রাজ্যে থাকলেও পাট উৎপাদনের জমি চলে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে। তখন চটশিল্প ছিল রপ্তানি অর্থনীতির ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে চটশিল্পকে রক্ষা করার জন্য এই রাজ্যে ধান উৎপাদনকারী জমিতে পাট উৎপাদন শুরু করতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এর জন্য খাদ্য উৎপাদনে যে ঘাটতি হবে, তা তারা পূরণ করে দেবে। বলাই বাহুল্য তা রক্ষিত হয়নি। আয়করের অংশ প্রদানের ক্ষেত্রে দেশ বিভাগজনিত জনসংখ্যা হ্রাসকে অঙ্গহৃত করে, তা হ্রাস করা হয়েছিল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর প্রতিবাদ করে এক পত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছিলেন "১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে আমাদের বলা হয় যে, আয়কর থেকে আমাদের প্রাপ্য ২০ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের বাৎসরিক প্রাপ্য ছয় কোটি টাকা থেকে হ্রাস করে সাড়ে তিন কোটি টাকা করা হয়েছে।".....কত বড় অনায়াস এ কাজ। বোম্বাই রাজ্যের জনসংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ। তার প্রাপ্য ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২১ শতাংশ করা হয়েছে, অথচ পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে প্রাপ্য ২০ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১২ শতাংশ। যদিও পশ্চিমবাংলার জনসংখ্যা বোম্বাইয়ের জনসংখ্যার সমান, হয়ত বা সামান্য কিছু বেশি। হ্রাসের কারণ হিসাবে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গ আয়তনে ছোট। কিন্তু অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে যে আয়কর সংগৃহীত হতো, তার মাত্র পাঁচ শতাংশ পূর্ববঙ্গ থেকে

সংগৃহীত হতো। আয়কর সংগৃহীত হতো প্রধানত কলকাতা ও শিল্পাঞ্চল থেকে। পশ্চিমবঙ্গ স্বাধীনতার সময় শিল্পোৎপাদনে ছিল নীর্ঘে। ১৯৫২ সালে সারা দেশের শিল্পোৎপাদনের নীট মুণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল ২৩-৯ শতাংশ, মহারাষ্ট্রের ছিল ২২-২ শতাংশ, তামিলনাড়ুর ছিল ৯-১ শতাংশ। যদিও সেই সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকসংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমতে থাকে। চা, পাট, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকে কেন্দ্র করে এই শিল্প ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যে কয়লা এবং লোহা ইম্পাতের স্থানিক সুবিধার কারণেই এই অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু এই সুবিধাকে কেড়ে নেওয়া হয়, ১৯৫৬ সালের ১১ই জুন তৎকালীন শিল্পবাণিজ্য এবং লৌহ ও ইম্পাত দপ্তরের মন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী রেল মাসুলের হার পুনর্বিদ্যায়িত করে সারা ভারতে লৌহ ও ইম্পাতের দরের সমতা স্থাপন করেন। অর্থাৎ সারা দেশের লৌহ ও ইম্পাত পরিবহনের ক্ষেত্রে রেলের মাসুল এক হবে। এর ভয়াবহ ফলাফল রাজ্যের শিল্পায়নের উপর পড়ে। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স ১৯৮৫ সালে ইম্পাত মন্ত্রকের কাছে এক হিসাব পেশ করে। এই হিসাবে দেখা যায় যে কলকাতার শিল্প-সংস্থালিকে দুর্গাপুর থেকে রেলে একটন ইম্পাতের ভাড়া দিতে হয় ৪৭০ টাকা। অথচ রেলের প্রচলিত হারে এই ভাড়া ৯৩ টাকা ১০ পয়সা হওয়া উচিত। অন্যদিকে দুর্গাপুর থেকে তামিলনাড়ুতে ইম্পাত পরিবহনের প্রচলিত ভাড়া হওয়া উচিত ৬৪৪ টাকা ৭০ পয়সা। কিন্তু তা দিতে হয় ৪৭০ টাকা। ফলে তামিলনাড়ুর কারখানাগুলি ভরতুকি পাচ্ছে ১৭৫ টাকা, অথচ কলকাতা বা হাওড়ার শিল্প সংস্থালিকে ১৮০ টাকা বাড়তি বোঝা বহন করতে হচ্ছে। এর ফলে এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ব্যাপকভাবে মার পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে সারা দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের মোট উৎপাদনে এই রাজ্যের ভাগ ছিল ৪০ শতাংশ, কিন্তু এই মাসুল সমীকরণ নীতি চালু হওয়ার পর ষাটের দশকের গোড়ায় তা হ্রাস পেয়ে ২৩ শতাংশ-এ নেমে আসে। মাসুল সমীকরণ নীতি লৌহ ও ইম্পাতের ক্ষেত্রে চালু হলেও তুলা, সিমেন্ট প্রভৃতি অন্যান্য শিল্প উপকরণের ক্ষেত্রে তা চালু হয়নি। এ ব্যাপারে মাসুল সমীকরণের পূর্বেই চালু হয় কয়লার ক্ষেত্রে টেলিফোনিক হার যা আরও মারাত্মক। এই নীতি অনুযায়ী কয়লা রেলে যত দূরে যাবে তার পরিবহন ব্যয় তত হ্রাস পাবে। ১৯৮২ সালে রেলের পরিবহন ব্যয় কয়লা ও তুলোর ক্ষেত্রে ছিল নিম্নরূপ

কয়লা ও তুলোর রেল পরিবহন ব্যয় (প্রতি টন/প্রতি কি. মি.)

দূরত্ব (কি. মি.)	মাসুলের হার	
	কয়লা	তুলো
১০০ পর্যন্ত	২৩-৫০	৪৩-৩০
৫০০ পর্যন্ত	১৫-৩০	১২৩-১০
১০০০ পর্যন্ত	১৪-১০	২৫১-০০
১৫০০ পর্যন্ত	১১-৮০	৩৪৩-০০
২০০০ পর্যন্ত	৯-৪০	৪২৩-৪০
২৫০০ পর্যন্ত	৮-২০	৪৮৫-৬০

পূর্বেক্ত চিত্রে দেখা যাচ্ছে রানীগঞ্জ থেকে মাদ্রাজে একটন কয়লার পরিবহন ব্যয় যেখানে ৮-২০ টাকা টন সেখানে কলকাতায় তার পরিবহন ব্যয় টন প্রতি ১৫-৩০ টাকা। অথচ মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গে তুলোর পরিবহন ব্যয় টন প্রতি ৪৮৫-৬০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে সব থেকে বড় আঘাত হলো লৌহ ও ইম্পাতের ক্ষেত্রে এই মাসুল সমীকরণ ও

কমলার টেলিফোনিক হার। স্কোভের বিষয় হলো এই যে তৎকালীন বিধানচক্র বায়ের সরকার এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করেননি। রাজ্যের এত বড় সর্বনাশকে তিনি মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলেন।

সাধারণভাবে রাজ্যগুলির প্রতি বঞ্চনা এবং এই রাজ্যের প্রতি বিশেষ বঞ্চনার সাথে বামফ্রন্ট সরকারকে তৃতীয় আর এক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় কেন্দ্রে ছিল মোরারজী দেশাই পরিচালিত জনতা পার্টির সরকার। এই সরকারের সাথে বামফ্রন্ট সরকারের কোনও বৈরিতামূলক সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মাত্র আড়াই বছর পরই জনতা সরকারের পতন ঘটে এবং ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়। এই সময় থেকে বঞ্চনা কার্যত রাজনৈতিক বৈষম্যের রূপ নেয়। রাজ্যে শিল্প স্থাপনে লাইসেন্স প্রদানের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল। এর সম্পূর্ণ অপব্যবহার করা হয়েছে। ইচ্ছুক শিল্পোদ্যোগীদের এই রাজ্যে বিনিয়োগে পাশা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্র, গুজরাট শ্রদ্ধতি রাজ্যে ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্র ৪৯৮টি, গুজরাট ৩৫২টি, তামিলনাড়ু ১৯৫টি এবং পশ্চিমবাংলা ১৭০টি লাইসেন্স পেয়েছে। এই ক্ষেত্রে বৈষম্যের সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত স্টলেকের ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স এবং হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস। ১৯৭৯ সালে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ভাবত ইলেকট্রনিক্সের একটি ইউনিট স্থাপনের জন্য ১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার স্টলেকে ১০০ একর জমি, তৎসহ ৫০০টি তৈরি কোয়ার্টার, ৫ বছরের জন্য বিদ্যুৎ ও পানীয় জল বিনামূল্যে দান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় চার বছর নীরব থাকার পর জানিয়ে দেয় যে, পশ্চিমবঙ্গ যেহেতু সীমান্তবর্তী রাজ্য তাই ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আওতাধীন ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের কোন ইউনিট স্টলেকে স্থাপন করা সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৩ সালে রাজ্য সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এই শিল্প স্থাপিত হয়। একইভাবে ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সরকারের আমলে হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যালস প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমতি পাওয়া গেলেও, এর চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এগারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। এই সময়কালের মধ্যে মহারাষ্ট্র, গুজরাটে একই ধরনের শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই উদ্যোগ নিয়েছে। পেট্রো রসায়ন শিল্পে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এই রাজ্যকে পিছিয়ে দেওয়ার জন্যই যে এই সিদ্ধান্ত—তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয়ত, আশির দশক থেকে এই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের অংশকে বৈষম্যমূলকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৮১ সালে পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে মোট কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের ৮-২ শতাংশ ধার্য হয়েছিল, মহারাষ্ট্রে এই হার ছিল ৮-৬ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯১-৯২তে এই হার পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে হ্রাস পেয়ে হয় ৭-০ শতাংশ কিন্তু মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬-৩ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী (৮০-৮৫) পরিকল্পনায় মাথা পিছু বরাদ্দের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে ছিল ১৫৪ টাকা, কিন্তু মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই বরাদ্দ ছিল ১৭৪ টাকা, গুজরাটের ক্ষেত্রে ২২৫ টাকা, আশির দশকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে অষ্টম অর্থকমিশনের (৮৪-৮৫ থেকে ৮৮-৮৯) সুপারিশ প্রথম বছরের জন্য (৮৪-৮৫) কেন্দ্রের কংগ্রেস(আই) সরকার কার্যকরী করেনি। কারণ ঐ বছরে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন খাতে প্রাপ্য পরিমাণ ছিল ৩২৫ কোটি টাকা। তৃতীয়ত, এই রাজ্যে নতুন করে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা স্থাপন করা দুরের কথা, চালু কারখানাগুলিকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এর পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় অর্ডারের পরিমাণকে ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হয়েছে। এইসব সংস্থাগুলিকে রূগণ করে দেওয়াই হলো এই

পরিবর্তনের উদ্দেশ্য। চতুর্থত, রাজ্যে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক ঋণদানের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ব্যাপক। এক্ষেত্রে চিত্রটি নিম্নরূপ :

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কে জমা ও অগ্রিমের পরিমাণ এবং অনুপাত (১৯৯৯ সালের জুন পর্যন্ত)

রাজ্য	জমা	অগ্রিম	জমা / অগ্রিম অনুপাত
	কোটি টাকা		
পশ্চিমবঙ্গ	৫২৯৪৪.২৪	২২২৫১.৭২	৪১.৯৩ শতাংশ
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৯২৭৫.৯১	২৫৬৬৫.৬৭	৬৫.৩৫ শতাংশ
কর্ণাটক	৩৮৩২৩.৭২	২৩৪১১.৫৭	৬১.০৫ শতাংশ
তামিলনাড়ু	৪৬৯০৩.৪৬	৪২৬৪২.৬০	৯০.৯২ শতাংশ

পূর্বেই চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিমবঙ্গীয় অধিষ্ঠিত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিতে জমা টাকার পরিমাণ অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক এবং তামিলনাড়ুর তুলনায় বেশি হলেও, ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অবস্থান সর্বনিম্ন।

তিন

রাজ্যগুলির প্রতি সাধারণ বঞ্চনা, এই রাজ্যের প্রতি বিশেষ ধরনের বঞ্চনা এবং সর্বোপরি অশ্লিষ্ট দশক থেকে শুরু হওয়া রাজনৈতিক বৈষম্যকে সাথে নিয়েই বামফ্রন্ট সরকারকে যাত্রা শুরু করতে হয়েছে। এছাড়া শ্রেণীগত ভিন্ন অবস্থান হেতু কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য ও অধিকার নির্ধারণের প্রসঙ্গে প্রতি মুহূর্তেই দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রের বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া জমিদার সরকারের প্রধান লক্ষ্যই হলো সমাজের মুষ্টিমেয় স্বার্থকে রক্ষা করা। অন্যদিকে সমাজের সব থেকে পশ্চাৎপদ অংশের স্বার্থকে রক্ষা করাই হলো বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া পার্টি কর্মসূচীতে বর্ণিত তিনটি বিষয় হলো এই সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য। এগুলি হলো (ক) গণ-আন্দোলনের ফলে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেও কিছুটা ভিন্ন ধরনের রাজ্য সরকার গঠন করা সম্ভব; (খ) এ ধরনের সরকার রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন না করতে পারলেও কিছু সংস্কারমূলক কাজের উদ্যোগ নিতে ও সেগুলি রূপায়িত করতে পারে যার ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মানের কিছুটা উন্নতি সম্ভব এবং আরো উন্নত ভবিষ্যতের জন্য জনগণের সংগ্রামে সেই কার্যধারা নিশ্চিতভাবেই সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে যেতে পারে; (গ) এই ধরনের সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণের অভিজ্ঞতা থেকে জনগণ পূঁজিবাদী জমিদারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারেন ও এই বকম ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করতে গিয়ে একটি রাজ্যের বামপন্থী সরকার কী ধরনের চরম বাধা ও সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয় সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করার প্রভূত সুযোগ পায়। পরিস্থিতি সম্পর্কে যথার্থ ধারণা সৃষ্টি হলেই জনগণ মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত প্রত্যয়ে পৌঁছবেন এবং তখনই বঞ্চিত পরিবর্তনের জন্য শ্রেণীশক্তিকে সংহত করে তোলা সম্ভব হয়ে উঠবে।

পূর্বেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে সামান্য ক্ষমতা ও অধিকার রাজ্যগুলিকে সংবিধান দেওয়া হয়েছে, তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই যত্নবান হয়েছে। অধিকারের যে ক্ষেত্রগুলিকে এই প্রসঙ্গে চিহ্নিত করা হয় তা হলো : (১) গ্রামাঞ্চলের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রসঙ্গে ভূমি সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ; (২)

প্রশাসন ও উন্নয়নের বিবেচনাকরণ ও জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পঞ্চায়েত, পৌর ব্যবস্থা জোরদার করা; (৩) সমাজের দরিদ্র অংশ বিশেষত যাদের কর্মক্ষমতা নেই এবং একেবারে নিরুপায় তাদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা; (৪) বর্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রায় অসংখ্য হলেও একচেটিয়া পুঁজিপতি ও মুনাফা শিকারী বৃহৎ ব্যবসায়ীদের আক্রমণ থেকে ছোট উৎপাদক ও কারবারীদের রক্ষা করা; (৫) ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানো; (৬) দুর্বল ও শোষিত শ্রেণীগুলির আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের সুযোগ করে দেওয়া; (৭) শ্রেণী দ্বন্দ্ব পুঁজি ও প্রশাসন যন্ত্রকে শাসকশ্রেণীগুলির পক্ষে ব্যবহৃত হতে না দেওয়া; (৮) শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী শ্রেণীগুলির সংগ্রামে বর্তমান আইনের মধ্যে বৈধ সুযোগ করে দেওয়া; (৯) রাজ্যগুলির সংবিধান প্রদত্ত অধিকারকে রক্ষা করার সংগ্রাম ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিবাসের দাবিকে জোরদার করা।

এইসব অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকলাপের সাফল্য এসেছে প্রচুর। বিশেষত কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে এই সাফল্য বিভিন্ন মহলে স্বীকৃতি ও লাভ করেছে। ভূমি সংস্কারের মধ্য দিয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত মাত্র মোট কৃষি জমির পরিমাণ ১৩.৬৫ লক্ষ একর। এই নাস্ত জমির মধ্যে ১০.১৮ লক্ষ একর জমি বন্টনের মাধ্যমে এ রাজ্যে-উপকৃত হয়েছেন মোট ২৫.৩৭ লক্ষ দরিদ্র কৃষক, যাদের মধ্যে ৫৬ শতাংশই হলেন ভূমিহীন জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। নথিভুক্ত বর্ণাধারের সংখ্যা ১৪.৯১ লক্ষ। বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার বিষয়টিকে প্রায়শই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার অর্থ হল প্রতিযোগিতার ধ্বংস করে একজন বা দু'জনের কাছে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। কিন্তু এর বিপরীতে কৃষির ক্ষেত্রে ভূমি সংস্কারের অর্থ হল সেই প্রতিযোগিতা, যেখানে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের অধিকারে থাকবে অধিকাংশ জমি, কারণ এদের দখলীকৃত জমিতে উৎপাদনশীলতার উচ্চমাত্রা থাকায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি বেশি করা সম্ভব। ১৯৯২ সালের তথ্য অনুযায়ী যেখানে সমগ্র দেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের (যারা মোট কৃষকদের ৮৫ শতাংশেরও বেশি) হাতে আছে মাত্র ৩৪.৩ শতাংশ মালিকানা, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কারের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের হাতে এসেছে মোট কৃষি জমির প্রায় ৭০.৭ শতাংশ মালিকানা। কৃষি উপদ্রবণ বিশেষত সেচ, বীজ, সার ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটেছে। এর ফলে একদিকে যেমন খাদ্য উৎপাদনসহ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলের মানুষ প্রতি বছর ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছেন শিল্প পণ্যের জন্য এবং এই চাহিদা প্রতি বছর প্রায় শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্যনিহার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই রাজ্যের স্থান দ্বিতীয়, কেরালার পরই।

কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ক্ষুদ্র শিল্প রাজ্য সরকারের এজিয়ার ভুক্ত। এই ক্ষেত্রটিতে কর্মসংস্থানের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে এর সম্প্রসারণ ঘটানোও সম্ভব। কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত উদারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতির আগে দেশব্যাপী এর বিকাশের এক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তা ব্যাহত হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত পণ্যের অধিকাংশের উপর থেকেই এখন আমদানি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহত হয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র শিল্প সব থেকে আক্রান্ত। বামফ্রন্ট সরকার সুবিধাজনক শর্তে ঋণ প্রদান, বাজারের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্রটিকে

বাঁচাবার আশ্রয় চেষ্টা করছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এই রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা হ'ল ২,৬৯,৪৯৯টি। তবে হলদিয়ার পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর নতুন করে ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রশংসনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। বিশেষত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই অগ্রগতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্য যখন এনরন মার্কা বিদ্যুৎ নীতি গ্রহণ করেছে, তখন বামফ্রন্ট সরকার তার বিকল্প হিসাবে বক্সের তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণ করেছে। এই প্রকল্পে জাপানী সংস্থা ও ই সি এফের স্বর্ণ ব্যবহার করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার বিনিময়ে বিদ্যুতের ইউনিট পিছু মূল্য নির্ধারণের অধিকার বিদেশী সংস্থার নিকট তুলে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রাধীনা নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রগতির চিহ্ন সুস্পষ্ট। সি আই আই এর সাংস্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবাংলার স্থান অষ্টম। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের স্থান নিচে রয়েছে।

সামাজিক পরিকাঠামো বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অগ্রগতি বর্তমানে স্বীকৃত। সাক্ষরতার হারের বিচারে এই রাজ্য তৃতীয়। জম্মার, মৃত্যুহার শিশু-মৃত্যুর হার প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই অগ্রগতি ঘটেছে। সামাজিক পরিকাঠামো ক্ষেত্রে পশ্চিমবাংলা অষ্টম স্থানে রয়েছে। তাছাড়া এই সময়কালে রাজ্যে কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রভৃতি প্রসার ঘটান মধ্য দিয়ে দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি হয়েছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বেই আয়জনিত দারিদ্র্য (ইনকাম পভার্টি)-র পাশাপাশি মানবিক দারিদ্র্য (হিউম্যান পভার্টি)-র প্রকটিও ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রস্বত্বের মানব উন্নয়ন রিপোর্টগুলিতে এই প্রকল্প ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। পশ্চিমবাংলা এক্ষেত্রেও অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখেছে। ১৯৯৭-৯৮ সালে মানব উন্নয়নের সূচক এই রাজ্যের ক্ষেত্রে ছিল ০.৫৭৮, তখন ভারতের সূচক ছিল ০.৫৪৫, বর্তমানে রাজ্যের ক্ষেত্রে ঐ সূচক ০.৬তে পৌঁছেছে।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অর্থাৎ উচ্চ ক্রম ক্ষমতাসম্পন্ন বাজার, শিল্প ও সামাজিক পরিকাঠামো, দক্ষ শ্রমশক্তি রাজনৈতিক স্থিতি এবং দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এই রাজ্যে রয়েছে। এইসব উপাদানগুলি সৃষ্টি করেছে শিল্পায়নের এক পরিবেশ। বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক সমীক্ষক সংস্থা 'আর্থার ডিলিটেল' রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনার উপর এক সমীক্ষা করে। তাদের সমীক্ষার ফলাফল হ'ল (১) পশ্চিমবাংলায় সারা দেশের মধ্যে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের সবচাইতে ভাল পরিবেশ আছে; (২) এই রাজ্য সারা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দ্রুত শিল্পাঞ্চল হিসাবে বিকশিত হচ্ছে; (৩) পশ্চিমবঙ্গই সারা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক ও দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্প স্থাপনের উপযুক্ত এলাকা; (৪) পশ্চিমবাংলা এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের অর্থনীতির সঙ্গে যোগাযোগের প্রক্বে সারা দেশের প্রধান প্রবেশ পথ; (৫) পশ্চিমবাংলা সারা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম; (৬) পশ্চিমবঙ্গের সুদীর্ঘ শিল্প ঐতিহ্য রয়েছে; (৭) শ্রমজীবী জনগণের শক্তিশালী শিক্ষাগত ভিত্তি আছে এবং কারিগরি বিদ্যায় উন্নত শিক্ষা আয়ত্ত করার যোগ্যতা আছে; (৮) বন্দর ও জলপথ সম্মিলিত পশ্চিমবাংলার ভৌগোলিক অবস্থান পশ্চিমবাংলাকে স্বাভাবিকভাবেই পূর্বভারতের প্রধান কেন্দ্র এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সাথে যোগাযোগের প্রবেশ দ্বার হিসাবে চিহ্নিত করেছে; (৯) পশ্চিমবাংলা এবং সংলগ্ন পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে অভ্যন্তরীণ বাজার দ্রুত বিকশিত হচ্ছে।

শিক্ষায়নের পরিবেশ সৃষ্টি শিক্ষায়নের অন্যতম শর্ত হলেও একমাত্র শর্ত নয়। এক্ষেত্রে পুঁজি হ'ল গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনভাবে এই পুঁজি সংগৃহীত হতে পারে। এক, রাজ্য সরকার, দুই, কেন্দ্রীয় সরকার এবং তিন, হলো দেশী-বিদেশী পুঁজিপতি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। সামাজিক ন্যায়দায়িত্ব পালন করার পর শিক্ষায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি যোগান দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই হলো নতুন করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা স্থাপন না করা। ওদের নীতি হলো 'বিজনেস ইজ্ নট দ্যা বিজনেস অব দ্য গভর্নমেন্ট'। ফলে তৃতীয় উপায় হলো দেশ-বিদেশী পুঁজিকে আহ্বান জানানো। বামফ্রন্ট সরকার হলদিয়া পেট্রো-কেমিক্যালস প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উদ্যোগ গ্রহণে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার রাজি হয়নি। এমনকি রাজ্য সরকারের সাথে যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প নির্মাণে তাঁরা সম্মত হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বামফ্রন্ট সরকার বেসরকারী সংস্থার সাথে যৌথ উদ্যোগে দেশের এই সর্ববৃহৎ প্রকল্পটি নির্মাণ করেছে। নইলে পশ্চিমবঙ্গের বাজার ব্যবহার করবে অন্য রাজ্যে অবস্থিত দেশী-বিদেশী শিল্প সংস্থা। বামফ্রন্ট সরকার কোনও শিল্পসংস্থাকে এরা জ্যে শিল্প স্থাপনে অনুমতি না দিতে পারে। কিন্তু অন্যত্র উৎপাদিত পণ্যকে এরা জ্যে প্রবেশে বাধা দিতে পারে না। কিন্তু এরা জ্যে শিল্প হলে কর্মসংস্থানের কিছু সুযোগ হবে। সুতরাং দেশী-বিদেশী বেসরকারী পুঁজিপতিদের এই রাজ্যে আহ্বান জানানোর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক। কিন্তু এক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকার একটি সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করে যা ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। এই নীতির মুখবন্ধে বলা হয়েছে "দেশের পরিবর্তিত শিল্প পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন অর্থনৈতিক নীতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি বিকল্প অর্থনৈতিক নীতি সংক্রান্ত নিজস্ব প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায়ন, রূপণ শিল্পের পুনর্বাণন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মতন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর একটি বিবৃতির প্রয়োজন। বিবৃতিটি নতুন বিনিয়োগ বাড়ানো, কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা ও শ্রমিকের ন্যায্য স্বার্থরক্ষার বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করবে।" 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি এবং রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি' শিরোনামে বলা হয়েছে "আমরা নয়া অর্থনৈতিক নীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছি, তবে ইম্পাতের উপর মাসুল সমীকরণ নীতি প্রত্যাহার এবং অন্যান্য বহু শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রথার বিলোপের দরুন যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার আমাদের করতে হবে"। বিদেশী ও দেশী পুঁজি সম্পর্কে বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে "রাজ্য সরকার যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে অথবা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে যেটা সুবিধাজনক মনে হবে সেই ভিত্তিতে বিদেশী প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ স্বাগত জানাচ্ছে। রাজ্য সরকার সামাজিক ন্যায় ও সুখম উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারী ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমে হিসাবে বিবেচনা করলেও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য বেসরকারী ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান ভূমিকা স্বীকার করে। বিদ্যুতের মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে ওই ধরনের বড় বড় শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে রাজ্য সরকার মনে করে। যাই হোক, ভারত সরকারের পরিবর্তিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে এবং বাজেটে আয়ের সীমাবদ্ধতা দূর করতে রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারী ক্ষেত্রকে স্বাগত জানাবে।"

এই শিল্প বিকাশ নীতিকে ফেঙ্গ করে বিভিন্ন মহলে নানান তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। কেউ কেউ একে 'শিক্ষায়নের নিকট আত্মসমর্পণ', শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী ইত্যাদি বলে কুৎসা প্রচার করতে থাকে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, "পশ্চিমবঙ্গে যে

আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি স্থিতিকৃত হয়েছে বামফ্রন্টের নেতৃত্বে, তার কোনও রূপ লক্ষণ বর্তমান শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় হবে না। এ রাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে যে গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছেন তা কোনভাবেই খর্ব হতে দেওয়া হবে না। শ্রমিক ও কার্ধূপক্ষ উভয়কেই স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এ রাজ্যে এমন কোন প্রকল্প কার্যকরী করতে দেওয়া হবে না যা এখনকার শিল্পকে আঘাত কববে। বামফ্রন্ট সরকারের এই শিল্প বিকাশ নীতি সম্পর্কে সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির (২৭-২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৪) সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় “বামফ্রন্ট সরকারের নীতিগুলি হতে হবে, মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতে পাবলিক সেক্টরের সমর্থনে এবং সরকারী অর্থে উন্নত করা সম্ভব নয় এমন ক্ষেত্রগুলি যথা—ইলেকট্রনিক্স, পেট্রো-রসায়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলিতে নতুন পুঁজি বিনিয়োগ চাওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মতো সামাজিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ বজায় রাখার পক্ষে। যেখানে সরকারী নীতিগুলি আলোচিত হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সময়ে সম্ভাব্য বিকল্পনীতিগুলি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে এবং এটাই হবে আমাদের পার্টির প্রচার ও ব্যাপক জনগণের সমাবেশ সংগঠিত করার ভিত্তি”।

বামফ্রন্ট সরকারের শিল্প বিকাশ নীতি ও তদ্ব্যস্পর্কে সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে সমস্ত মহল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতিকে একাকার করে দেখানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল, এর মধ্য দিয়ে তার অন্তঃসারণশ্যতা প্রমাণ হয়েছে। এই দুই নীতির মধ্যে প্রধান এবং মৌলিক পার্থক্য হলো এই যে, কেন্দ্রীয় সরকার সাম্রাজ্যবাদী চাপের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং স্বেচ্ছায় দেশী-বিদেশী পুঁজিকে প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। কারণ বর্তমান সাংবিধানিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বিপুল আর্থিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে। দেশে যে পরিমাণ কালো টাকা সঞ্চিত রয়েছে তা উদ্ধার করতে পারলে এবং প্রত্যক্ষ করণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে দেশে শিল্পায়নের জন্য পুঁজির অভাব হতো না। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই পথ গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে শিল্পায়নের জন্য বিপুল পুঁজি সংগ্রহের কোন ক্ষমতাই বামফ্রন্ট সরকারের নেই। সুতরাং দেশী-বিদেশী পুঁজি সংগ্রহের পথ বাধ্য হয়েই বামফ্রন্ট সরকারকে গ্রহণ করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তি আমদানির নীতি নির্ধারণে জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নেয়নি। আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্ক-ডব্লু টি ও-র নির্দেশেই এই নীতি গৃহীত হয়েছে। অপরপক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি হ'ল ‘যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে অথবা পারম্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিদেশী পুঁজি বিবিয়োগকে গ্রহণ। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে সুপারিকল্পিত উপায়ে ধ্বংসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে চিরন্তনে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে। অন্তত ৬২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বর্তমানে বি আই এফ আর এ মুক্ত্য পরোয়ানার অপেক্ষায়, ৩৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় সরকারী অংশীদারিত্বের পরিমাণ ৫১ শতাংশের নিচে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে এইসব সংস্থার পুরোপুরি বেসরকারীকরণ হয়ে যাবে। এমনকি সরকারী দপ্তরের বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে টেলিকম কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার একটিও শেয়ার বিক্রি বা বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়া নেওয়া হয়নি। পরন্তু রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় বেশ কিছু লোকসানী সংস্থা লাভজনক হয়ে উঠেছে। চতুর্থত, কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামোগত শিল্পের জন্য প্রায় পুরোপুরি বেসরকারী সংস্থার উপর নির্ভরশীলতার

নীতি নিয়েছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পঞ্চমত, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতিতে কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গটি কোনোও রকম অগ্রাধিকার পায়নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হ'ল কর্মসংস্থান। সপ্তত, কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতির অধীনস্থ করা হয়েছে শ্রমনীতিকে। দ্বিতীয় জাতীয় শ্রম কমিশনের বিচার্য বিষয়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে বিশ্বায়নের সাথে সামঞ্জস্য করে শ্রম আইনগুলিকে সংশোধন করতে হবে। অন্যদিকে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও শ্রমিকশ্রেণীর মর্যাদাকে দুর্বলিত করা হয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতি ও বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পনীতিকে একই মাত্রার দুই দিক হিসাবে চিহ্নিত করার প্রবণতা যে চরম অভিসন্ধিমূলক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের প্রক্ষে এ রাজ্যের জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অনেক সময় দায়ী করা হয়। এই বক্তব্যের কোন সারবত্তা নেই। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন কখনই পুঁজি বিনিয়োগের বিরুদ্ধে নয়, ট্রেড ইউনিয়নের লড়াই পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে জঙ্গী-কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় এ রাজ্যের কৃষি শ্রমিকদের মজুরি সারা দেশের মধ্যে সর্বাধিক। আবার এই কৃষক আন্দোলন থাকে সত্ত্বেও এ রাজ্যের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার সারা দেশের মধ্যে সব থেকে বেশি। সুতরাং পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও কৃষির ন্যায় শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে শিল্পায়নের অধীনস্থ করা বাধ্যতামূলক নয়।

চার

শিল্পায়ন বা কৃষি অর্থনীতির প্রক্ষে বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক নীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই বিকল্পের দিশারী। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে এই বিকল্পকে সহায়ক শক্তি হিসাবেই ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি কোনোও মোহ সৃষ্টি হয় তাহলে সমূহ বিপদ। কারণ সারা বিশ্ব জুড়েই পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট প্রমাণ করছে যে, এই অর্থনীতি জনগণের মৌলিক সমস্যার সমাধান দূরের কথা, ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি পূরণে ব্যর্থ। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারী, দারিদ্র্য, আঞ্চলিক বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের মতন একটি পশ্চাৎপদ অর্থনীতির দেশের একটি অস্বাভাব্য শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এই রকম অস্বীকৃত ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। এটা ঠিক যে, শিল্পায়ন, উদারীকরণ আর বেসরকারীকরণের আক্রমণে সারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান ও তার নীতি এই আক্রমণ থেকে জনগণকে এখনও কিছুটা রক্ষা করতে পারছে। শিল্পায়ন বেসরকারীকরণ আর উদারীকরণের নীতি যে সমস্ত দেশ বা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য গ্রহণ করেছে তার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক আঞ্চলিক বৈষম্য ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন, বেড়েছে দারিদ্র্য, বেকারী, কর্মচ্যুতি, বিনষ্ট হচ্ছে প্রকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত লক্ষণ এখনও পর্যন্ত অনুপস্থিত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে সমাজের দরিদ্রতম অংশ যারা আসলে বামফ্রন্ট সরকারের টার্গেট গ্রুপ তাদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে কি না বা অন্যভাবে বলতে গেলে বামফ্রন্ট সরকারের শ্রেণী অভিমুখকে সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা ও সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করা যাচ্ছে কি না। এই ক্ষেত্রে গণসংগ্রামের প্রসঙ্গটি জরুরী। বামফ্রন্ট সরকারের আত্মপ্রকাশের পিছনে রয়েছে দীর্ঘ গণসংগ্রামের ঐতিহ্য। এই রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বে বামপন্থী দলগুলি তীব্র গণসংগ্রাম গড়ে তুলেছে। '৭০-৭৭-এর আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে

১২০০-এর বেশি সি পি আই (এম)-এর কর্মী সংগঠক নেতা। আক্রান্ত রক্তাক্ত হওয়া সত্ত্বেও শাসকশ্রেণীর নিকট সি পি আই (এম) আত্মসমর্পণ করেনি। সুতরাং শ্রেণী-সংগ্রামের তরঙ্গ শীর্ষে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একইভাবে স্থায়িত্বের প্রক্ষে এই সরকারের নীতি ও কার্যকলাপের পাশাপাশি গণসংগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সুতরাং গণসংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা থাকছেই এবং এই গণসংগ্রামই হবে নির্ধারক শক্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সংসদবহির্ভূত সংগ্রামকে আরও বৃদ্ধি করতে হবে। বামফ্রন্ট সরকারের নীতি ও কার্যাবলী এবং গণসংগ্রাম হবে পরস্পরের পরিপূরক।